

**НАРКОТИК МОДДАЛАР КОНТРАБАНДАСИГА ҚАРШИ КУРАШ
СОҲАСИДА БОЖХОНА ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ**

Давлат божхона қўмитаси

Қайта таёрлаш ва малака ошириш факултети бошлиғи, б/х полковниги

М.Дустов

Давлат божхона қўмитаси

Божхона институти магистратура тингловчиси, б/х лейтенанти

Ж.Олимов

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари томонидан наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш тизимининг вужудга келиши, мазкур соҳада амалга оширилган ишлар, Республикамизда ва чегарадош давлатларда гиёҳванд моддалар билан боғлиқ вазият ривожланишининг ўзига хос томонлари, наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш соҳасида божхона органларининг хорижий давлатлар божхона органлари билан ўзаро ҳамкорлиги, Давлат божхона қўмитаси Ситуацион маркази ташкил этилиши ҳамда Божхона хизмати органлари фаолиятини амалга оширишда бевосита кинология хизмати ходимларининг ўрни ёритиб берилган.

Калит сўзлар: “Наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази”, “Контрабандага ва божхона қоидаларининг бузилишига қарши кураши бошқармаси”, Ситуацион марказ, Миллий кинология маркази.

ANNOTATION

This article describes the emergence of a system to combat drug trafficking by the State Customs Service of the Republic of Uzbekistan, the work done in this area, the specifics of the development of the drug situation in the Republic and neighboring countries, customs authorities of foreign countries in the fight against drug trafficking. The establishment of the Situation Center of the State Customs Committee and the role of the staff of the cynology service in the implementation of the activities of the Customs Service.

Keywords: "National Information and Analysis Center for Drug Control", "Department for Combating Smuggling and Customs Violations", Situation Center, National Center for Cynology.

КИРИШ

Ҳозирги кунда жадал суратларда ривожланаётган давлатлар билан бир каторда Ўзбекистон Республикасида ҳам наркотик моддалар контрабандаси билан боғлиқ ҳолатлар йилдан-йилга кўпайиб бормоқда. Жумладан, наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази маълумотларига кўра, 2020 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари томонидан гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланиши билан боғлиқ 6032 (2019 йилда 5026 та) та, яъни 2019 йилга нисбатан 20 фоиз кўпроқ жиноят фош этилган. Республикада ноқонуний муомаладан 1 тонна 542,6 кг (2019 йилда 1 тонна 200,5 кг) ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 28,5 фоизга кўп наркотик моддалар мусодара қилинди. Уларнинг 28,4 (40,9) кг — героин, 124,1 (224,6) кг — опий, 323,9 (111,6) кг — гашиш, 692,8 (736, 4) кг — марихуана, 279,4 (0) гр — кокаин, 1229,7 (194,1) гр — синтетик наркотик моддалар, 446,98 (0) гр — бошқа наркотик моддалар (эутилон — амфетамин гуруҳига оид этилон наркотик моддасининг аналог, метамфетамин,

мефедрон, ЛСД (лизергин кислотаси) ва бошқа турдаги наркотик моддалар) ва 19,96 (23,8) кг—таркибида наркотик моддалар бўлган дори воситаларидир.¹

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Наркотик моддаларни назорат қилиш миллий ахборот-таҳлил маркази” маълумотларига кўра Ўзбекистон Республикасида 2019 йилда Нарко диспансерда ҳисобда турувчи шахсар 5 698 нафарни ташкил этган. Тан олиш керак, бутун дунё ҳамжамиятида гиёҳвандлик, нарко жиноят билан боғлиқ муаммолар жуда кўп. Бу муаммоларга дуч келмаган давлат ҳам бўлмаса керак — баъзилари етиштирса, баъзилари етказиб беради. Ўзбекистон Афғонистон билан бевосита чегарадош эканлиги, қўшни мамлакатда гиёҳванд моддалар ишлаб чиқарилиши йилдан-йилга ортиб бораётганлиги ўзининг салбий оқибатларини келтириб чиқаради. БМТ маълумотларига кўра, 2017 йилда Афғонистонда рекорд даражада, яъни 9 000 тонна опий етиштирилган. Уларнинг асосий қисми транзит йўллар орқали, жумладан Ўзбекистондан ҳудудидан ҳам олиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари мамлакатимиз чегараларида бевосита хизмат олиб бориш жараёнларида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида биринчилардан бўлиб гиёҳванд моддалар контрабандасига қарши кураш олиб боришади.

Ўзбекистон Республикаси мустақиллик эришганининг илк кунлариданоқ 1991 йил 24-октябрда Вазирлар Маҳкамасининг “Республикада божхона хизматини ташкил этиш ва унинг фаолият масалалари ҳақида” №272-сонли қарор қабул қилинган бўлиб, айнан ушбу қарорга асосан Божхона қўмитаси марказий аппарати таркибида “Контрабандага ва божхона қоидаларининг бузилишига қарши кураши бошқармаси” ташкил этилган. Ўтган йиллар давомида божхона органлари томонидан бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда Контрабандага қарши

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2021/08/24/drugs/> Халқаро гиёҳвандликка ва гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланишига қарши кураш кўни муносабати билан 2021 йил 24 август кўни республика ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари томонидан ноқонуний муомаладан мусодара қилинган гиёҳвандлик воситаларини йўқ қилиш бўйича ўтказилган тадбирдан.

курашиш соҳасида жуда катта ишлар амалга оширилди. Жумладан, 2022 йилнинг 17 февраль куни Президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида божхона тизимини янада ислоҳ қилиш ва коррупциядан холи соҳага айлантириш масалалари бўйича ўтказилган йиғилишда мамлакат минтақа марказида бўлгани боис, контрабандага қарши курашиш ўта муҳим аҳамиятга эга эканини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. Бу борада бир қатор ишлар амалга оширилаётгани, мисол учун жорий йил бошидан 364 килограмм гиёҳвандлик воситалари, 88 минг дона психотроп дорилар ҳамда 181 миллиард сўмлик товарлар ноқонуний кириб келиши олди олингани қайд этилди.²

Янги иқтисодий шароитлар янги вазифаларни қўяди. Ўзбекистон Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлиш учун олиб борилаётган ишлар билан бир қаторда божхона органлари ташқи савдони ривожлантириш, тадбиркорларнинг бевосита ёрдамчиси сифатида фаолият олиб бормоқда. Президентимиз Ш.Мирзиёев айтганларидек, Божхона тизими мамлакатимизни жаҳон иқтисодиёти билан боғлайдиган муҳим бўғин. Бу тизим тўғри ва очиқ-ошкора ишламаса, тадбиркорлик ва инвестицияларга тўсиқ бўлади. Бугунги кунда Жаҳон савдо ташкилоти (ЖСТ) давлатлар ўртасида халқаро иқтисодий муносабатларни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, ҳозирги кунда жаҳондаги давлатларининг 164 таси ЖСТ га аъзо бўлиб, жаҳон товар айланмасининг 98,0 фоизи унинг улушига тўғри келган, шунингдек Ўзбекистон Республикаси ташқи савдо айланмасининг 97,0 фоизи ЖСТга аъзо мамлакатлар ҳиссасига тўғри келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонида иқтисодиётни либераллаштириш ва соддалаштириш, экспорт таркибини ва

² Президент Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2022 йил 17 феврал куни “Божхона маъмуричилигини янада такомиллаштириш ва соҳани коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича устувор вазифалар” юзасидан йиғилишда нутқидан.

географиясини диверсификация қилиш алоҳида қайд этилган бўлиб, Ўзбекистоннинг ЖСТга аъзо давлат сифатида кириши бўйича музокараларни олиб бориш бўйича вазифалар белгиланиб берилди.³

Ўзбекистон Республикасининг ЖСТга кириши Гиёҳвандлик жиноятининг халқаро миқёси ва умуммиллий хусусиятини ҳисобга олган ҳолда, халқаро миқёсида наркотик моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашиш бўйича ягона миллий тизим яратиш бўйича туб чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жорий йилнинг 18 февраль куни мамлакатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан имзоланган «Давлат божхона хизмати тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида ЎРҚ-755-сонли қонуни асосида гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланишига қарши курашни ташкил этиш ва мазкур соҳани янада ривожлантириш, замонавий техника ва технологиялар билан жихозлаш бўйича аниқ чора-тадбирлар белгилаб берилди.

2021 йил давомида Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона хизмати органлари томонидан мустақил равишда ҳамда бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда амалга оширилган Контрабандага қарши курашиш тезкор-қидирув тадбирлари давомида 728 та ҳолат аниқланган бўлиб, шулардан,

– 485 (2020 йилда 351та) та ҳолатда 531,2 (2020 йилда 280 кг)кг ва 1 630 (2020 йилда 2 232 тун) та туп гиёҳвандлик воситалари;

– 37 (2020 йилда 58 та) та ҳолатда 4 592 (2020 йилда 261 107 дона) дона психотроп моддалар (таблеткалар);

– 94 (2020 йилда 50 та) та ҳолатда 185 199 (40 144 дона) дона кучли таъсир қилувчи моддалар айлануви олди олинган. Йилдан йилга ушланган наркотик моддалар ҳажми ортиб бормоқда. 2021 йил давомида Божхона органлари 531 кг дан ортиқ наркотик моддалар мусодара қилинган бўлса, мазкур

³ <https://customs.uz/uz/news> Ўзбекистон Республикасини Жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишининг афзалликлари ва истикболлари

курсаткич 2020 йил давомида 280 кг ни ташкил қилган бўлиб, бу кўрсаткичлар 71 кг гиёҳвандлик модалари, 145 055 дона кучли таъсир этувчи моддаларнинг 2020 йилга нисбатан кўпайганлигини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистон Республикасида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ ҳолатларнинг ортиб бориши, ривожланишининг умумий тенденциялари бир нечта барқарор ва чамбарчас боғлиқ омилларнинг уйғунлиги билан белгиланади.

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси бевосита гиёҳвандлик моддалар асосий етказиб берувчиси бўлган Афғонистон билан чегарадош ҳудудларининг мавжудлиги.

Иккинчидан, Ўзбекистон ҳудудидаги қўшни давлатлар ҳудудларини боғлайдиган транзит йўллари тизимининг мавжудлиги.

Учинчидан, Ўзбекистоннинг ички ҳудудида ҳам наркотик моддалар истеъмолчиларнинг мавжудлиги.

Ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг асосий вазифаларидан бири – ўз ҳудуди атрофида тинчлик, барқарорлик ва хавфсизлик муҳитини шакллантириш ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан, Президент Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё давлатлари билан дўстона, яқин қўшничилик ва ўзаро манфаатли алоқаларни ривожлантириш ва мустаҳкамлашни асосий устувор ташқи сиёсий йўналиш сифатида белгилаб берди. Натижада минтақадаги икки ва кўп томонлама ҳамкорлик даражаси янги босқичга кўтарилди. Хусусан, 2017-2019 йиллар давомида Марказий Осиё мамлакатлари билан савдо айланмаси йиллик ўртача 50 фоиздан кўпроққа ўсиб, 5,2 млрд. долларга етган. 2020 йил натижаларига кўра эса, глобал пандемия шароитига қарамай, Ўзбекистоннинг Марказий Осиё давлатлари билан савдо айланмасининг умумий ҳажми 5 млрд. долларни ташкил этди.

Олиб борилган ишлар натижасида Ўзбекистоннинг умумий ташқи савдо айланмасида Марказий Осиё давлатларининг улуши 2019 йилдаги 12,4% дан, 2020 йилда 13,6 % га ошган. Ўзбекистоннинг минтақадаги умумий ташқи

савдо айланмасида эса Қозоғистоннинг улуши 61%, Қирғизистон – 18,2%, Туркменистон – 10,6% ва Тожикистоннинг улуши 10,2% ни ташкил этди.⁴

Мамлакатимизда олиб борилаётган кенг кўламли ислохотлар, ташқи савдо алоқаларининг фаол ривожланаётган жараёни халқаро наркотик бизнесининг диққат марказида бўлиб қолмоқда. Сурхондарё вилоятининг бевосита Шимолий Афғонистон билан чегарада автоулов ва темир йўл транспорти орқали Қозоғистон, Россия ва Европа давлатларига транзит равишда товарлар ташиш учун қулай имкониятларнинг мавжудлиги гиёҳванд моддаларнинг кириб келиши ва олиб ўтилишига шароит яратмоқда.

Сўнги йилларда наркотик моддалар билан боғлиқ жиноятларнинг асосан кўпчилиги мамлакат ҳудудига олиб кириш ва йирик миқдорда транзит тарзида олиб ўтиш ҳолатлари ортиб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, Тошкент вилояти “Ойбек” чегара божхона пости орқали 2021 йил 30 октябрь куни юк автотранспорт воситасининг махсус ясалган яширин бўлмаларида олиб ўтилаётган 149,76 кг “гашиш”, 4,44 кг “опий” ва 1,52 кг “героин” гиёҳванд воситалари ва 2022 йил 12 феврал куни мазкур пост орқали қўшни Республикалардан кириб келаётган юк автотранспорт воситаси яширин бўлмаларига яширилган 229,7 кг “героин” наркотик моддалари шунингдек, 2022 йил 28 март куни Сурхондарё вилояти “Айритом” чегара божхона пости орқали кириб келаётган юк автотранспорт воситаси юкхонасида жойлаштирилган картошкалар орасига яширилган 154 кг дан ортиқ гиёҳвандлик воситалар божхона органлари томонидан бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда аниқланди ва тўхтатиб қолинди.

Мамлакатда ва унинг чегарадош ҳудудларида гиёҳванд моддалар билан боғлиқ вазият ривожланишининг ўзига хос томони Афғонистон чегараси бўлиб қолмоқда. Ушбу давлатда етиштирилган наркотик моддалар Ўрта Осиё

⁴ <https://strategy.uz/index.php?news=1278> Марказий Осиё давлатлари билан дўстона ҳамкорлик – ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятининг устувор йўналиши.

ва Европа давлатларига асосий етказиб берувчи давлат бўлиб қолмоқда. Ўзбекистон орқали автотранспорт ва темир йўл орқали Европа ва Ўрта Осиё давлатларига наркотик моддалар олиб ўтишга уринишлар фаоллиги сезиларли даражада ошиб бормоқда.

Чегарадош давлатлар билан қўшничилик алоқалари мустаҳкамланиши, савдо-сотиқ алоқалари ривожланиши, Қўшни давлатлар билан чегараларнинг тўлиқ назорат тўсиқлари ўрнатилмаганлигини ҳисобга олган ҳолда, халқаро жинойт гуруҳлар томонидан Ўзбекистон ҳудудидан гиёҳванд моддалар транзити учун фойдаланиш бўйича қулай йўналиш бўлиб қолмоқда

"Заҳри қотил"ни етказиб беришнинг сўнгги нуқталари Ғарбий Европанинг энг даромадли бозорлари, шунингдек, Марказий Осиё давлатлари орасида ҳам етакчи ҳисобланади. Тиббиёт атамасидан фойдаланиб, героин "эпидемияси" давлатларнинг миллий манфаатларига тузатиб бўлмайдиган зарар етказувчи даҳшатли оқибатларга олиб келиши ҳеч кимга сир эмас. Ижтимоий-иқтисодий ривожланишдаги мавжуд фарқлар ва сиёсий зиддиятларга қарамай, цивилизациялашган дунёнинг аксарият давлатлари халқаро наркотик жинойтларига қарши курашда ўз саъй-ҳаракатларини бирлаштирмоқда. Бугунги кунда деярли ҳеч бир халқаро форум ва саммит ушбу муаммони муҳокама қилмасдан ўтмайди.

Наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш соҳасида божхона органларининг хорижий давлатлар божхона органлари билан ўзаро ҳамкорлиги дунёнинг кўпгина мамлакатлари билан тузилган ҳамкорлик ва ўзаро ёрдам тўғрисидаги ҳукуматлараро битимлар ҳамда меморандумлар асосида амалга оширилмоқда. Жаҳон божхона ташкилотининг тўлиқ аъзоси сифатида Ўзбекистон Афғонистон атрофида "хавфсизлик камарини" яратиш учун халқаро ёрдам кўрсатиш бўйича миллий позицияларини фаол ҳимоя қилади. 2004-йил сентябрь ойида Жаҳон божхона ташкилотининг Афғонистондан олиб келинаётган гиёҳвандлик воситаларининг транспорт йўллари орқали олиб ўтилишига йўл қўймаслик бўйича Концепция қабул

қилинган. Бу наркотик моддалар контрабандасининг олдини олиш учун МДХ давлатлари чегараларини мустаҳкамлаш зарурлигини тан олган халқаро ташкилот томонидан тайёрланган биринчи ҳужжатдир.

Қайд этиш жоизки, Мамлакатимиз божхона хизмати органлари Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Гиёҳванд моддалар ва жинойтчиликка қарши курашиш бошқармаси ҳамда Жаҳон божхона ташкилоти билан доимий равишда маълумот алмашиш, ўқув машғулотлари ва тажриба алмашиш натижасида наркотик моддалар контрабандасига қарши курашиш бўйича ўзига хос тажрибага эга бўлиб, уларни замонавий амалиётда муваффақиятли қўлламоқдалар. Замон воқелигини инобатга олган ҳолда, халқаро алоқаларга урғу фаол ахборот олишга, кўп томонлама махсус халқаро операцияларни ўтказишга қаратилмоқда, унинг мақсади жинойт бизнеснинг бутун схемасини аниқлашдир. Товарлар ҳаракатини назорат қилиш учун мавжуд замонавий ахборот технологиялари товар оқимларини таҳлил қилиш ва хавф гуруҳига қирувчи товарларнинг ҳақида маълумотларнинг олдиндан аниқлаш имконини беради. Шу мақсадда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуслари билан 2020 йил 5 июлдаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармонга мувофиқ Давлат божхона қўмитаси Контрабандага қарши курашиш ва божхона аудити бош бошқармаси таркибида махсус таркибий тузилма сифатида - Ситуацион марказ ташкил қилинган.

Таъкидлаш жоизки, Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳбарликларида Ўзбекистоннинг ташқи алоқаларини биринчи галда айнан кўшни давлатлар билан яхшилашга, ўзаро дўстона ва яқин қўшничилик ришталарини тиклашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Минтақадаги тинчлик, барқарорлик ва хавфсизликка ташқи ҳамда ички таҳдидлар бўлишига йўл қўймасликка қаратилган сиёсат натижасида кўшни давлатлар билан ўзаро манфаатли амалий ҳамкорлик мустаҳкамланди.

Бу ҳамкорлик самараси ўлароқ, кўшни давлатлар билан бир неча йиллар давомида ёпиқ бўлган 10 га яқин чегара ўтказиш пунктлари ўз фаолиятини қайта тиклади. Натижада, чегара божхона постлари орқали ҳаракатланаётган фуқаролар сони 2,5 баробарга ва автотранспорт воситалари сони деярли 4 баробарга ортди. Бу ўз навбатида, чегара божхона постлари ва уларга туташ ҳудудлардаги инфратузилма объектларини ривожлантириш, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари ва назорат техник воситалари билан етарли миқдорда жиҳозлаш, тирбандликларни келиб чиқишини олдини олиш мақсадида уларнинг ўтказувчанлигини оширишни тақозо этмоқда.

Шу мақсадда, чегара божхона постлари авто ва темир йўл транспорт воситаларини сканер қилувчи юқори габаритли инспекцион-кўрик мажмуалари, инсон тана аъзоларини сканерловчи “Боди скан” мосламалари, замонавий рентген ускуналари, контрабанда ашёлари ҳамда қалбаки хорижий валюталарни аниқловчи турли восита ва детекторлар, радиацион портал мониторлар ва пейджерлар, тезкор-қидирув фаолияти махсус техник анжомлари билан таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ушбу назорат техник воситаларнинг самарасини 2020 йилда 280 кг. гиёҳвандлик воситалари ва 247,6 минг дона психотроп таблеткаларни чегаралар орқали ноқонуний олиб ўтилишида тўхтатиб қолинганлигида кўриш мумкин. Бундан ташқари, халқаро почта жўнатмалари орқали катта миқдорларда янги турдаги синтетик гиёҳвандлик воситалари, “Сариосиё” божхона постида темир йўл вагонларига яширилган 170 кг. дан ортиқ героин, гашиш ва бошқа турдаги наркотик моддалар ҳамда жорий йилнинг 1 март куни “Айритом” чегара божхона постида парфюмерия товарлари ичига яширилган ҳолда 15 кг. дан ортиқ суюқ героин ва бошқа гиёҳвандлик моддасини олиб киришга уриниш аниқланди.

Мавжуд вазият Давлат божхона қўмитаси таркибида Ситуацон марказ фаолиятини ташкил этиш ва ишга тушириш заруратини тақозо этаётган эди.

Марказ божхона органлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш йўналишини рақамли технологияларни қўллаган ҳолда янги замонавий босқичга олиб чиқади ва трансчегаравий жиноятларга, айниқса, наркотикларнинг контрабандасига самарали тўсиқ бўлиши кутилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, Давлат божхона қўмитасида Ситуацион марказ ташкил этиш ташаббуси БМТнинг Наркотик ва жиноятчилик бўйича бошқармаси томонидан қўллаб –қувватланди ва бу борада ўзаро ҳамкорликка киришилди.

2021 йил 3-март куни мазкур марказнинг расман очилиши маросими бўлиб ўтди. Марказ юқори малакали кадрлар, таҳлил ва истиқболни белгилаш йўналишида махсус тайёргарликдан ўтган офицерлар билан жамланган.

Шунингдек, жойларда божхона постларида амалга оширилаётган назорат билан боғлиқ барча жараёнларни таҳлил қилиб боришга мўлжалланган гуруҳлар ҳам марказлашган бошқарув тизимига, яъни Ситуацион марказга уланди. Бу ерда божхона ходимлари турли маълумотларни марказлашган ҳолда йиғиш, умумлаштириш, қайта ишлаш, потенциал хавф ва таҳдидларга қарши курашиш, шунингдек, олдиндан превентив чораларни ўз вақтида қабул қилиш ишларини амалга оширишади.

Шунингдек, чегара божхона постлари, шу жумладан, халқаро аэропортлардаги постларнинг фаолияти мониторинг қилинади ва мувофиқлаштирилади ҳамда чегара божхона постларида жорий қилинган икки йўлакчи ("яшил" ва "қизил") тизим орқали ҳаракатланаётган фуқаролар, товарлар ва транспорт воситаларини олдиндан тақдим қилинган маълумотлар асосида назорат қилиш ва филтрлаш имконияти мавжуд.

Бундан ташқари марказ Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи бошқа тузилмалари билан ўзаро ҳамкорликни амалга оширади. Мазкур тизим божхона органларининг ихтисослаштирилган маълумотлар базасини юритиш, катта ҳажмдаги ахборот маълумотларини таҳлил қилиш, вазиятларни геоахборот кўринишда

тасвирлаш ва таҳлил қилиш, божхона объектларини масофадан мониторинг қилиб бориш ҳамда эҳтимолий вазиятларни моделлаштириш имконини беради⁵. Айнан шу маълумотлар "хавф" гуруҳига кирувчи товарларни йетказиб беришга нисбатан танлаб божхона назорати тамойилини амалда қўллаш имконини беради, бу эса кейинчалик гиёҳванд моддалар контрабандаси каналларини танлаб текширишлар, тезкор-қидирув тадбирлари ва яшириб олиб ўтиш бўйича махсус операцияларни ўтказиш учун асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси божхона хизмати органлари давлатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва божхона назорати самарадорлигини ошириш, шу жумладан гиёҳванд моддалар контрабандасига чек қўйишга қаратилган аниқ чора-тадбирларни амалга оширмоқда. Божхона органларини гиёҳвандлик воситаларининг контрабандасига қарши курашиш бўйича зарур куч ва воситалар билан таъминлаш бўйича олиб борилаётган ишлар божхона органларининг гиёҳвандликка қарши курашиш фаолиятининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10-сентябрдаги “Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва Давлат божхона хизмати органлари ташкилий тузилмасини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6310-сонли фармони божхона тартиб-таомилларини соддалаштиришда илғор рақамли технологияларни кенг жорий этиш орқали фаолият самарадорлигини янада ошириш мақсадида назорат-ўтказиш пунктларини ривожлантириш, юқори технологияли ахборот тизимини яратиш назарда тутади. Божхона хизмати органлари фаолиятини амалга оширишда бевосита кинология хизмати ходимларининг ҳам ўрни катта ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази 1996 йил 24 октябрда Вазирлар Маҳкамасининг 364-сон

⁵ <https://customs.uz/uz/news/view/5586> Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитаси Контрабандага қарши курашиш ва божхона аудити бош бошқармаси таркибида ташкил этилган махсус таркибий тузилма – Ситуацион марказнинг очилиш маросими.

қарори билан ташкил этилган бўлиб, Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 декабрдаги 1029-сон ҳамда 2021 йил 18 январдаги 21-сон қарорлари билан Миллий кинология маркази иш фаолияти янада такомиллаштирилди.

Минтақавий кинология маркази мақоми берилган бўлиб, бу ўз навбатида унда яратилган инфратузилма ҳамда ўқув-машғулот жараёнларининг жаҳон стандартларига тўлиқ мос эканлигини исботлайди.

Марказда малакали кинологлар тайёрлаш ва хизмат итларини гиёҳвандлик воситаларини, қурол-яроғ, ўқ-дори ва портловчи моддалар, валюта қимматликларини қидириб топиш, тамаки маҳсулотларни қидириш шунингдек, антитеррор, из-қидирув, ҳимоя-қоровул хизмати, қидирув-қутқарув хизмати, мина қидирув, ўсимликлар ва ўсимлик уруғларини қидириш, психотроп ва кучли таъсир қилувчи дори воситаларини қидириш йўналишлари бўйича хизмат итлари ҳамда инструкторлик йўналиши бўйича кинологлар тайёрланади.

Марказнинг юқори малакали ходимлари илғор тажрибаларни амалиётга татбиқ этишда Австрия, Франция, Латвия, Литва, Корея, Россия, Бельгия, АҚШ, Италия каби турли давлатлар кинология хизматлари мутахассислари билан доимий равишда тажриба алмашиб келмоқда.

Шунингдек, Марказда халқаро лойиҳалар доирасида хорижий давлатлар кинология хизматлари вакиллари ҳам ўқитиб келинмоқда.

Таъкидлаш лозимки, 2008 йилда Марказга Жаҳон божхона ташкилотининг Минтақавий кинология маркази мақоми берилган бўлиб, бу ўз навбатида унда яратилган инфратузилма ҳамда ўқув-машғулот жараёнларининг жаҳон стандартларига тўлиқ мос эканлигини исботлайди.

Хизматда фойдаланилмайдиган ит зотларидан Сибирь хаскиси, Бигл, Ўрта Осиё овчаркаси каби ит зотлари олиб келиниб, урчителиб кўпайтирилмоқда.

Хизмат итлари билан машқ ўтказиш бўлимида хизмат итларини гиёҳвандлик воситаларини қидириш, қурол-яроғ, ўқ-дори ва портловчи

моддаларни қидириш, валюта қимматликларини қидириб топиш, тамаки маҳсулотларни қидириш, шунингдек, антитеррор, из-қидирув, ҳимоя-қоровул хизмати, қидирув-қутқарув хизмати, мина қидирув йўналишлари, ўсимликлар ва ўсимлик уруғларини қидириш, психотроп ва кучли таъсир қилувчи дори воситаларини қидириш йўналишлари бўйича кинологларни ўқитиб, хизмат итларини тайёрлайди. Амалий машғулотларда, хизмат итларини инструкторлар томонидан махсус йўналишлар бўйича ўргатиш учун ўқув-услубий қўлланмалар ишлаб чиқилиб амалиётга кенг жорий этилган.

Хизмат итларини турли йўналишлар бўйича тайёрлашда амалий машғулотлар реал шароитга мослаштирилган, барча турдаги макетлар билан жиҳозланган климатик ва ландшафт шароитларни ўзида акс эттирган аэрокомплекс, автотранспорт, теплоход, темир йўл иммитацион масканлари ва ёпик машқ майдонида олиб борилади.

Тезкор қидирув машғулотлари, кинолог ва хизмат ити келажакда фаолият олиб борилиши назарда тутилган реал объектларга яқинлаштирилган шароитларда ўтказилади.⁶

Шуни тан олиш керакки, алоҳида наркокуръерлари ва уларнинг "иш берувчилари"нинг зукколиги чегара билмайди. Кўпинча божхонада мавжуд бўлган махсус техник воситалар ва хизмат итлари ёрдамида жиноятчиликка чек қўйишнинг тўлиқ имкони мавжуд эмаслиги, фақат божхона ходимларининг касбий маҳорати ва тезкор маҳорати гиёҳванд моддалар контрабандасини аниқлашнинг ягона самарали воситаси бўлиб қолмоқда. Гиёҳванд моддалар контрабандасига ихтисослашган уюшган жиноий жамоалар доимий равишда ўз тактикасини ўзгартириб боришини ҳисобга олиб, бугунги кунда тезкор ва таҳлилий иш усуллари биринчи ўринда туради ва божхона хизмати ходимларининг тезкор-қидирув тайёргарлигини

⁶ <https://customs.uz/uz/regions/kinology> Кинология маркази фаолияти тўғрисида

ошириш ва бу соҳада хорижий давлатлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимлари билан тажриба алмашишга катта эътибор қаратиш лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Республикада божхона хизматини ташкил этиш ва унинг фаолият масалалари ҳақида”ги 1991 йил 24-октябрда №272-сонли қарор.

2) Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Миллий кинология маркази 1996 йил 24 октябрда Вазирлар Маҳкамасининг 364-сон қарори.

3) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

4) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 18 декабрдаги 1029-сон қарори.

5) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 июлдаги “Божхона маъмуриятчилигини ислоҳ этиш ва Ўзбекистон Республикаси давлат божхона хизмати органлари фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6005-сон Фармони.

6) Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 18 январдаги Миллий кинология маркази иш фаолияти янада такомиллаштириш бўйича 21-сон қарори.

7) 2021 йил 24 август куни Ўзбекистон Республика ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари томонидан ноқонуний муомаладан мусодара қилинган гиёҳвандлик воситаларини йўқ қилиш бўйича ўтказилган тадбир.

8) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10-сентябрдаги “Божхона тартиб-таомилларини соддалаштириш ва Давлат божхона хизмати органлари ташкилий тузилмасини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-6310-сонли фармони.

9) Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев ҳузурида 2022 йил 17 феврал куни “Божхона маъмурчилигини янада такомиллаштириш ва соҳани коррупциядан холи тизимга айлантириш бўйича устувор вазифалар” юзасидан йиғилиши нутқидан.

10) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 февраль кундаги «Давлат божхона хизмати тўғрисида»ги қонунига қўшимча ва ўзгартишлар киритиш ҳақида ЎРҚ-755-сонли қонуни.